

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРКЕ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК

¹Никитин В.Н., главный инженер, ²Заиркулов Э.Ё., ст. преп.

¹СП ООО «Ташкентский трубный завод имени В.Л. Гальперина», Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

В мире уделяется особое внимание развитию технологии сварочного производства, имеющей ведущую роль в трубной промышленности. В Республике Узбекистан высокочастотная сварка широко используется на трубных заводах при изготовлении труб малого диаметра. [1] Известны два способа передачи энергии к свариваемым кромкам: контактный и индукционный. Каждый способ имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации сварочных устройств [2].

В случае индукционной сварки труб на расстоянии 30—300 мм от места схождения кромок устанавливается кольцевой индуктор, охватывающий трубную заготовку. Под действием поля индуктора в поверхностном слое заготовки наводится ток. Вследствие эффекта близости наибольшая часть индуцируемого тока течет вдоль кромок и замыкается в месте их схождения (полезный ток). Другая часть тока замыкается по периметру внутри трубой заготовки (бесполезный ток). Как и при контактном способе подвода тока, для уменьшения бесполезного тока применяют внутренние и наружные магнитопроводы. Длина магнитопроводов при индукционном способе должна быть на длину индуктора больше, чем при контактном. [3].

Расход электроэнергии, необходимой для сварки существенно зависит от расстояния между индуктором или контактами и местом схождения кромок. При увеличении этого расстояния увеличиваются время нагрева и, следовательно, потери мощности за счет теплопередачи от нагретых кромок в соседние слои металла. Это приводит к снижению скорости сварки.

В случае индукционного способа подвода тока расход электроэнергии несколько выше, чем при контактном, так как наряду с кромками нагревается тело трубной заготовки под индуктором. Коэффициент использования энергии — отношение энергии, затрачиваемой на разогрев только свариваемых кромок, ко всей энергии, поглощаемой заготовкой, — уменьшается с увеличением ее диаметра, поскольку увеличиваются потери в теле заготовки, в то время как мощность для разогрева кромок остается практически постоянной. Сварка давлением с оплавлением наиболее широко распространена при производстве сварных изделий и полуфабрикатов с непрерывным швом из черных и цветных металлов. Свариваемые элементы имеют одинаковые геометрические размеры и материал и расположены симметрично относительно вертикальной плоскости. Оба элемента сходятся под углом α , на некотором расстоянии от места схождения к элементам подается ток с помощью контактной или индукционной систем, кромки разогреваются и оплавляются, в месте их схождения происходит осадка. Возможны три варианта нагрева:

- Свариваемые элементы нагреваются на всем протяжении ниже $T_{пл}$, включая и место схождения.

- Участки свариваемых элементов до места схождения нагреваются до температуры ниже $T_{пл}$, а вследствие электромагнитных явлений, наибольшая концентрация тока достигается в месте схождения свариваемых элементов, где они оплавляются. Температура в этом месте может достигать $(1,1-1,2)T_{пл}$.

- Участки свариваемых элементов оплавляются до места схождения. Воздействием механических сил электромагнитного поля расплавленный металл удаляется с поверхности нагреваемых элементов. Как и в первом варианте, температура в месте перехода может достигать $(1,1-1,2)T_{пл}$.

На кафедре «Технологические машины и оборудование» Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова в рамках хозяйственного договора №9/19 «Совершенствование технологии высокочастотной сварки прямошовных труб» проведены научно-исследовательские работы по определению влияния параметров режима высокочастотной сварки на качество сварных соединений.

При высоких градиентах температурного поля нагрев осуществляется за счет пропускания тока по свариваемым элементам, плотность которого равномерна по сечению, а глубина прогрева регулируется частотой тока источника питания, расстоянием между свариваемыми элементами (эффект близости) и временем нагрева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заиркулов Э.Ё., Дунышин Н.С. К вопросу повышения качества сварных соединений при высокочастотной сварке трубных заготовок// Материалы международной научной и научно-технической конференции «Практические и инновационные научные исследования: актуальные проблемы, достижения и новшества» – Ташкент: ТГТУ, 6 декабрь 2021г. – с.284-285

2. Zairkulov E.Y., Rakhmatullaeva N.T., Abdullaev M.Z., Payazov M.M, Ermatov Z.D., Dunyashin N.S., Xudoyorov S.S. On the issue of calculating the power required to heat the edges of the pipe billet to the welding temperature/ International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India, 2021. Vol. 8, Issue 6 , June – p.17556-17551

3. Zairkulov E.Y., Payazov M.M., Rakhmatullaeva N.Z, Abdullaev M.Z, Ermatov Z.D., Dunyashin N.S. On the issue of calculating the parameters of the edges during high-frequency welding of a pipe billet from a ferromagnetic material. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India, 2021. Vol. 8, Issue 6 , June – p.17546-17550